

ONA TILI DARSLARINI GEYMIFIKATSION USULDA TASHKIL ETISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170428>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ona tili darslarini yangi yondashuv asosida tashkil etish bo'yicha mulohazalar va uni amalga oshirishga xizmat qiluvchi metodlar tasnifi keltirilgan. Maqolada geymifikatsiyaning maqsad va vazifalari, uning afzalliklari, shuningdek, e'tiborli jihatlari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Geymifikatsiya, o'yin elementlari, motivatsiya, kreativlik.*

***Abstract:** This article presents considerations for organizing mother tongue lessons based on a new approach and provides a classification of methods that serve its implementation. The article explores the goals and objectives of gamification, its advantages, as well as noteworthy aspects.*

***Keywords:** Gamification, game elements, motivation, creativity.*

***Аннотация.** В данной статье представлены размышления об организации уроков родного языка на основе нового подхода и классификация методов, способствующих его реализации. В статье раскрываются цели и задачи геймификации, ее преимущества, а также аспекты, заслуживающие особого внимания.*

***Ключевые слова:** Геймификация, игровые элементы, мотивация, креативность.*

Hozirgi zamon ta'limida o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning bilim olish jarayonini samarali va yoqimli qilish dolzarb muammolardan biridir. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarni zeriktirib, ularning diqqatini jamlashga to'sqinlik qiladi. Bu muammoni hal etishda geymifikatsiya (gamification) – o'yin elementlarini o'qitish jarayoniga tatbiq etish metodikasi muhim yechim bo'lib xizmat qiladi.

Geymifikatsiya – bu ta'lim, ish yoki boshqa noo'yin kontekstlarida o'yin mexanika va o'yin dizaynining fikrlash elementlarini qo'llashdir. U o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularni faol ishtirok etishga undash va maqsadlarga erishishni osonlashtirishga qaratilgan. Geymifikatsiya darslarga ballar, mukofotlar, darajalar, yutuqlar, reytinglar va jamoaviy musobaqalar kabi elementlarni kiritadi. Tadqiqotchi M.Hakimova o'z maqolasida "Nik Pelling va Richard Bartl kabi olimlar tomonidan ta'riflangan gemifikatsiya tushunchasi va uning tarixi o'rganiladi. Geymifikatsiyaning o'yin mexanikasidan foydalanish orqali o'quvchilarni jalb qilish va ta'lim jarayonini interaktiv qilishdagi roli tahlil qilinadi. O'yin elementlari orqali bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish tajribalari va tadqiqotlari muhokama qilinadi. Jumladan, Richard Dyuk va Andrey Viktorovichning ta'lim jarayonidagi gemifikatsiya ishlari hamda ularning o'quvchilarning bilim olish tajribasiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ta'limda, chet tilini o'rganishda, hamda universitet darajasidagi ta'lim muhitida gemifikatsiyaning uning foydalanuvchilar motivatsiyasiga va bilimni o'zlashtirishga ta'siri haqida Sibiryakov Andrey qo'lanishi, Viktorovichning tadqiqotlari muhokama qilinadi. K.Ushinskiy, K.Verbox va boshqa tadqiqotchilarning gemifikatsiyaning afzalliklari, cheklovlari va amaliy qo'lash texnikalari

haqidagi izlanishlari ham tahlil qilinadi. Geymifikatsiya va simulyatsion gemifikatsiya o'quv jarayonini samarali va interaktiv qilishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv o'quvchilarning diqqatini jalb etish, motivatsiyani oshirish va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Nik Pelling tomonidan 2002-yilda joriy qilingan gemifikatsiya tushunchasi o'yin elementlarini ta'lim, biznes va boshqa sohalarda foydalanuvchi tajribasini yaxshilash maqsadida qo'llash imkoniyatini yaratdi. O'yin va gemifikatsiya o'rtasidagi farqni aniqlashtirish orqali o'yin mexanikasi va o'yin uslubidagi ijodkorlikning muhimligini anglash mumkin. Esseks universiteti professori Richard Bartl va boshqa olimlar gemifikatsiyaning ta'limda qanchalik muhimligini ta'kidlaydilar. Ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularga oqim hissini berish va ularni rag'batlantirish orqali bilimlarni osonroq o'zlashtirishga yordam beradi. K. Ushinskiyning o'yin elementlari orqali o'quvchilarni emotsional fao lashtirish haqidagi fikrlari va Richard Dyukning simulyatsiya haqidagi qarashlari bu jarayonning amaliy qiymatini ko'rsatadi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, gemifikatsiya nafaqat ta'limda, balki sog'liqni saqlash, marketing, jamoaviy faoliyat va boshqaruv sohaslarida ham qo'llaniladi. Foydalanuvchilarning texnik tizimlar bilan o'zaro ta'sirini kuchaytirishda o'yin elementlaridan foydalanish imkoniyatlari kengdir. Shuningdek, bu o'quv jarayonini qiziqarli qilish bilan birga o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini oshiradi”¹, kabi qimmatli ma'lumotlarni keltiradi. Olimlar O. B. Орлова va В. Н. Титова “Геймификация как способ организации обучения” nomli maqolasida “Полная противоположность геймификации по выбранным позициям – ролевые игры, подоб ные игре на сцене (английское «play»). Ролевая игра как исполнение роли априори спонтанна, не имеет четко обозначенной игровой цели и структуры. Геймификация же имеет правила и цель, происходит в реальном мире, а не на сцене или в игровой ситуации, абсолютно не спонтанна, все ходы игрока прописаны и структурированы. Структурированность геймифицированной образо вательной деятельности вдвойне обязательна, так как в обучающем курсе необходимо разделить всю программу на определенные шаги/этапы, а каждый этап должен иметь свою цель, работающую на об щую цель курса”² deya o'z qarashlarini keltirib o'tadi. Bundan tashqari olimlar o'zaro quyidagi savolga ham javob topadilar: “Геймификация: нужен ли термин? Отечественные исследователи для обозначения анализиру емого явления часто используют слово «игрофика ция». На наш взгляд, термин «геймификация» от ражает суть явления гораздо точнее, поскольку в данном случае в русскоязычном речевом употре блении сталкиваются два понятия – «игра» — Геймификация как способ организации обучения и «компьютерная игра», причем второе является гипонимом первого (компьютерные игры являются разновидностью игр как таковых). Понятие игры – традиционный объект изуче ния в теории и методике образования, игровые элементы на протяжении веков использовались в педагоге, игровые технологии хорошо описаны, изучены и систематизированы. Если же говорить о сфере компьютерных и видеоигр, то в совре менном мире это отдельная стремительно разви вающаяся деятельность с новыми механизмами и платформами, дающими невероятные результа ты вовлечения аудитории. Вследствие этого нам будет логичным использовать заимствованное «гейм» (game), поскольку в русском языке уже су ществует устойчивое и общеизвестное понятие «геймер» – человек, играющий в

¹ Hakimova M. Ta'limda simulyatsion geymifikatsiya va uning ahamiyati // Inter education & global study, 2024, В-228.

² О. В. Орлова, В. Н. Титова. Геймификация как способ организации обучения // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162), В-62.

компьютерные и видео-игры, и оно не равно по смыслу слову «игрок». Кроме того, стоящая перед нами научная задача выделения и описания особого способа обучения, внедряющего гейм-механики в образовательное пространство, требует и отдельного имени, такого как кодифицированные в педагогике «деловая игра», «ролевая игра» и др. С этой точки зрения «геймификация» – наиболее точный термин для определения процессов, о которых шла речь в данной статье”³.

Bizning fikrimizcha esa ona tili darslarida geymifikatsiyaning qo‘llanilishi bir qator afzalliklarga ega:

1. Motivatsiyaning oshishi. O‘yin elementlari o‘quvchilarni darslarga qiziqtiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

2. Faollik va diqqatning ortishi. Musobaqalar va vazifalar o‘quvchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi va ularni o‘quv jarayoniga to‘liq jalb qiladi.

3. Bilimlarni mustahkamlash. O‘yin shaklidagi takrorlashlar orqali o‘quvchilar grammatik qoidalar va lug‘at boyligini yanada mustahkamlaydi.

4. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Geymifikatsiya ijodiy vazifalar orqali o‘quvchilarning mantiqiy va kreativ fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi.

5. Ijobiy o‘quv muhiti: O‘yinlar dars jarayonini quvnoq va stresssiz qiladi, bu esa o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan munosabatini yaxshilaydi.

Ona tili darslarida geymifikatsiya metodikasini amalga oshirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. “So‘z lug‘ati” metodi o‘quvchilarning lug‘at boyligini oshirish va grammatik qoidalarni qo‘llash malakasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunda talabalarni juftlik yoki kichik guruhlariga bo‘lish, har bir guruhga ma‘lum bir mavzu bo‘yicha so‘zlar (masalan, fe‘llar, sifatlar) yoki to‘g‘ri yozilishini tekshirish uchun murakkab so‘zlar berish mumkin va eng ko‘p to‘g‘ri so‘z topgan yoki yozgan guruh g‘olib bo‘ladi.

2. “Grammatik sarguzasht” metodi grammatik mavzularni o‘rganishni qiziqarli qiladi. Bunda darsni bir sarguzasht yoki qidiruv o‘yini shaklida tashkil qilish. Masalan, “Qo‘shma gaplar mamlakatiga sayohat” nomli o‘yin o‘ylab topish. Har bir bosqichda o‘quvchilar qo‘shma gapga oid masalani yechib, “sarguzasht”ning keyingi bosqichiga o‘tishadi.

3. “Hikoya quruvchi” o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Bitta o‘quvchi hikoyaning birinchi jumlasini aytadi, keyingi o‘quvchi esa uning davomini qo‘shadi. Jarayon oxirigacha davom etadi. Bu mashqni belgilangan so‘zlar yoki grammatik qoidalarni kiritish sharti bilan ham murakkablashtirish mumkin.

4. “Topshiriq kartalari” metodi orqali har bir o‘quvchining individual rivojlanishiga e‘tibor qaratish mumkin bo‘ladi. Ushbu metodda har bir o‘quvchiga turli darajadagi qiyinchilikka ega bo‘lgan “topshiriq kartalari” berish kerak bo‘ladi. Vazifani bajargan o‘quvchi keyingi darajaga o‘tish huquqini qo‘lga kiritadi. Bu kartalarda fonetik tahlil, morfemik tahlil, yozma nutq yaratish yoki imlo qoidalarini qo‘llash kabi vazifalar bo‘lishi mumkin.

Geymifikatsiyani dars jarayonida amalga oshirishda ayrim e‘tibor berish kerak bo‘lgan jihatlar mavjud bo‘lib, uni quyida ko‘rib chiqamiz:

O‘yinning maqsadi aniq belgilanishi kerak, u faqat o‘yin uchun emas, balki ta‘limiy maqsadga xizmat qilishi lozim. Ballar, stikerlar yoki kichik sovrinlar kabi mukofotlar tizimini yaratish o‘quvchilarning ishtirokini rag‘batlantiradi. O‘yin qoidalari sinfning yoshiga va

³ О. В. Орлова, В. Н. Титова. Геймификация как способ организации обучения // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162), В-63.

o'quvchilarning bilim darajasiga mos bo'lishi kerak. Dars jarayonini faqat o'yinga aylantirib yubormaslik, balki ta'limiy ma'noni saqlab qolish muhim.

Xulosa. Ona tili darslarini geymifikatsiya orqali tashkil etish o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirishga, ularning bilim olish jarayonini samarali va quvnoq qilishga xizmat qiladi. Bu metodika o'qituvchidan ijodkorlik va yangicha yondashuvni talab qilsa-da, uning natijalari dars sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Geymifikatsiya – bu kelajak ta'limining muhim qismi bo'lib, u orqali ona tilini o'rganish yanada jozibali va samarali bo'ladi. Ona tili ta'lim jarayoni o'quvchilarni nafaqat bilimlar bilan ta'minlash, balki ularning qiziqishlari va motivatsiyasini oshirishni ham o'z ichiga oladi. Geymifikatsiya - ya'ni o'yin elementlari orqali ta'lim muhitini yaratish, bu jarayonda o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qilish va kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ona tili darslarini geymifikatsion usulda tashkil etish o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, ularning motivatsiyasini oshiradi va bilish jarayonini qiziqarli qiladi. Geymifikatsiya elementlaridan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim muhitini yaratishga erishadilar. Kelajakda, geymifikatsiya metodikasining yanada rivojlanishi, ta'lim jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. Xakimova M. Ta'limda simulyatsion geymifikatsiya va uning ahamiyati // *Inter education & global study*, 2024, B- 228-237.
2. О. В. Орлова, В. Н. Титова. Геймификация как способ организации обучения // *Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin)*. 2015. 9 (162), B- 60-64.
3. Amabile, T. M., DeJong, W., & Lepper, M. (1976). Tashqi belgilangan muddatlarning ichki motivatsiyaga ta'siri. *Shaxsiyat va ijtimoiy psixologiya jurnali*, 34(1), 92–98. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.34.1.92>
4. Bleumers, L., All, A., Mariën, I., Schurmans, D., Van Looy, J., & Jacobs, A. (2012). Raqamli o'yinlarning imkoniyatlarni kengaytirish va inklyuziyaga ta'siri: Adabiyotlar va empirik holatlar sharhi. Ispaniya: JRC Texnik Hisobotlari <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC77655>.